

ISSN 2225-6717
выпуск 63

Доклады
Независимых
Авторов

Геология
Математика
Физика

2024

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Новый вывод уравнений движения спутника по эллиптической орбите и эффект Меркурия

Оглавление

1. Центробежная сила действует на спутник
2. Устойчивость эллиптической орбиты
3. Сила Кориолиса действует на спутник
4. Приложение 1

Аннотация

Доказывается, что уравнение эллиптической орбиты получаемое с учетом действия силы тяготения, может быть получено также с учетом действия двух сил – силы тяготения и центробежной силы. Показывается, что учет центробежной силы позволяет обосновать устойчивость эллиптических орбит. Это свойство нового решения позволяет утверждать реальность центробежной силы.

Далее показывается, что на спутник действует сила Кориолиса, которая создает вращающий момент спутника вокруг Солнца. Именно этот момент объясняет эффект Меркурия. Этот факт позволяет утверждать реальность силы Кориолиса.

Автор касается также проблемы трех тел.

1. Центробежная сила действует на спутник

Естественный спутник вращается по эллиптической орбите вокруг Солнца. Этот первый закон Кеплера аналитически следует из законов Ньютона - всемирного тяготения и инерциального движения [1]. Существует еще центробежная сила (ЦБС). Однако, она не используется в уравнениях небесной механики, т.к. считается, что ЦБС – это одна из фиктивных сил инерции. Автор уже доказывал,

что ЦБС – реальная сила, источником энергии для которой является гравитационное поле Земли [3]. Если признать это утверждение, то

А) первый закон Кеплера следует аналитически выводить с учетом существования ЦБС.

Сила притяжения двух тел действует на оба тела. На каждое тело действует сила, возникающая в этом теле и толкающее его навстречу второму телу. При расчете траектории движения первого тела нельзя полагать, что сила тяжести исходит из второго тела – напротив, она исходит из данного тела, но в системе координат с центром во втором теле приобретает отрицательный знак. Таким образом,

В) нельзя полагать, что первое тело находится в области действия центральных сил тяготения второго тела.

Известные уравнения движения спутника по эллиптической орбите в полярных координатах с центром координат в Солнце имеют вид [1]:

$$\frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = r \left(\frac{\partial \theta}{\partial t} \right)^2 + F, \quad (1)$$

$$r^2 \frac{\partial \theta}{\partial t} = (\vec{r} \times \vec{v}), \quad (2)$$

$$F = -GM/r^2, \quad (3)$$

где

r, θ - полярные координаты радиуса,

F - удельная центральная сила,

M - масса Солнца,

G – гравитационная постоянная.

При этом предполагается, что величина

$$L = (\vec{r} \times \vec{v}) = \text{const}, \quad (4)$$

поскольку она представляет собой удельный угловой момент, который сохраняется в поле центральных сил. Это означает, что величину можно вычислить однажды (при определении начальных условий).

Уравнения с учетом существования ЦБС имеют вид:

$$\frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = Z + F, \quad (5)$$

$$r^2 \frac{\partial \theta}{\partial t} = (\vec{r} \times \vec{v}), \quad (2)$$

$$F = -GM/r^2, \quad (3)$$

$$Z = \frac{v^2}{r} \sin^2(\varphi), \quad (6)$$

где Z - удельная центробежная сила, φ – угол между векторами \bar{r} и \bar{v} , а величина (2) не является постоянной. На рис. 1 показана эллиптическая траектория и векторы \bar{r} , \bar{v} , \bar{Z} .

Сила притяжения F распространяется вместе с потоком энергии. Поток энергии может распространяться только от источника энергии. Следовательно, энергия тяготения спутника к Солнцу вырабатывается притягиваемым телом, спутником (а не Солнцем). При этом удельный угловой момент не остается постоянным. В нашем случае

$$(\bar{r} \times \bar{v}) = r \cdot v \cdot \sin(\varphi), \quad (7)$$

причем

$$\varphi = u - \theta, \quad (8)$$

где u – угол наклона вектора \bar{v} – см. рис. 1.

Рис. 1.

Из (6, 7) находим

$$(\bar{r} \times \bar{v}) = r\sqrt{rZ}. \quad (9)$$

Тогда из (2, 9, 6) находим:

$$r^2 \frac{\partial \theta}{\partial t} = r\sqrt{rZ}, \quad (10)$$

или

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \sqrt{\frac{Z}{r}}. \quad (11)$$

Из (11) следует, что

$$r \left(\frac{\partial \theta}{\partial t} \right)^2 = Z \quad (12)$$

Это означает, что уравнение (1) может быть записано в виде (5). Итак, предлагаемое изменение уравнения движения спутника состоит в следующем

- 1) выражение (4) нельзя считать константой,
- 2) уравнение (1) должно быть заменено уравнением (5),

Таким образом, найдено новое решение известных уравнений движения спутника, которое с большой точностью совпадает с известным решением, эллиптической орбитой. Прежде всего отметим., что в известном решении принято утверждение о том, что удельный угловой момент является постоянной величиной (не зависит от координат), поскольку предполагается, что действует единственная сила. В полученном решении удельный угловой момент НЕ является постоянной величиной, поскольку действуют две силы, создаваемые разными телами. При доказательстве предлагаемого решения использовались следующие утверждения:

1) центробежная сила является реальной, действующей в небесной механике силой;

2) источником энергии для силы притяжения является тело, которое стремится приблизиться к другому телу, отдавая ему свою энергию – это второе тело является приемником гравитационной энергии первого тела;

3) каждое тело в притягивающейся паре вырабатывает две силы:

- действующую на противоположное тело центробежную силу, расталкивающую тела;
- действующую на себя саму силу притяжения, сближающую тела;

4) при этом на каждое тело действуют две противоположно направленные силы, исходящие из разных источников, что обеспечивает устойчивость орбиты\$

5) постоянная энергии в одном теле не остается постоянной – см. приложение 1; это означает, что при взаимодействии тел происходит передача энергии между телами: силы передаются в потоке гравитационной энергии (как в электродинамике).

Для иллюстрации на рис. 2 показаны функции, полученные как решение системы уравнений (5, 2, 3, 6) для орбиты Меркурия:

- 1) эллипс $y = f(x)$,
- 2) функция скорости,
- 3) функция (7) $L(\theta) = (\vec{r} \times \vec{v})$,
- 4) постоянная энергии $h(\theta)$.

Относительное отличие найденного решения от известного составляет для орбиты Меркурия и для скорости движения по орбите $\delta < 10^{-4}$. (13)

Важно отметить, что угловой момент и «постоянная энергии» не являются постоянными величинами.

Рис. 2. (MercuryVsp419.m).

Таким образом, найденное и эллиптическое решение отличаются очень незначительно. Можно уверенно пренебрегать этим отличием.

2. Устойчивость эллиптической орбиты

Спутник испытывает случайные возмущения. Мы не будем рассматривать возмущения, вызванные влиянием небесных тел друг на друга. Но даже одинокий спутник испытывает возмущения, которые постоянно существуют. Действительно, закон Кеплера справедлив для точечных или шаровых объектов. Но планета является бесформенной глыбой, а не идеальным шаром. Даже если нет внешних возмущений, то должны быть возмущения, вызванные вращением планеты вокруг собственно оси. Очевидно, что спутник, случайно отклонившийся от идеальной траектории в сторону

Солнца, будет отклоняться еще больше возрастающей силой притяжения. Очевидно, что спутник, случайно, превысивший скорость, ничем не затормозится и перейдет на другую орбиту.

Доказано (см. например, [2]), что, если эти возмущения не превышают некоторый предел, то планета совершает колебания около постоянной орбиты. Эта закономерность проверена многочисленными вычислительными экспериментами, получены теоремы, описывающие эти закономерности.

Но почему следующее случайное возмущение в среднем равно нулю (что предполагается в упомянутых теоремах)?

Но почему случайные возмущения оказываются ограниченными и веками не приводят к смене орбиты?

Но почему планета не продолжает вращаться по другой эллиптической траектории, на которую ее вытолкнуло случайное возмущение?

Можно утверждать, что эллиптическая орбита является неустойчивой.

Рис. 3.

Для оценки устойчивости орбиты по новому уравнению рассмотрим как изменяются силы F и Z , когда случайное воздействие изменяет текущий радиус на величину Δr . На рис. 3 показаны графики зависимости этих сил от Δr . Точка $\Delta r = 0$ соответствует условию (5), которое мы для наглядности на рис. 3 изобразим как $|Z| \approx |F|$. Это условие выполняется для точки, находящейся на

идеальной орбите. Для дальнейшего рассуждения напомним, что силы Z, F зависят от r по формулам (6, 3) соответственно.

При $\Delta r > 0$ сила $|F|$ убывает быстрее, чем сила $|Z|$, и результирующая сила $|Z| - |F| < 0$ направлена к центру эллипса, а при $\Delta r < 0$ сила $|F|$ убывает медленнее, чем сила $|Z|$, и результирующая сила $|Z| - |F| > 0$ направлена от центра эллипса. Таким образом, при внешнем изменении радиуса спутника в ту или иную сторону от положения на идеальной орбите появляется сила, направленная по радиусу в обратную сторону – спутник возвращается на идеальную орбиту.

Это означает, что орбита, рассчитанная по новому уравнению является устойчивой. Таким образом, наблюдаемая устойчивость орбит свидетельствует о том, что спутники движутся силой тяготения и центробежной силой. Это, в свою очередь, доказывает реальность центробежной силы.

3. Сила Кориолиса действует на спутник

Известно, что существует медленная прецессия перигелия орбиты Меркурия, открытая Урбеном Лаверье в 1859 году, и менее заметные прецессии орбит Марса, Венеры и Земли, которые обнаружены Саймоном Ньюкомом еще в позапрошлом веке. Можно предположить, что подобные смещения орбит существуют у всех спутников. Объяснение таких смещений в рамках классической механики отсутствует.

На планету, которая вращается вокруг собственной оси и движется вокруг Солнца, действует, кроме рассмотренных выше, еще **удельная сила Кориолиса**:

$$\bar{K} = -2(\bar{\omega} \times \bar{v}), \quad (31)$$

где $\bar{\omega}$ - вектор угловой скорости вращения спутника. Рассмотрим вначале такой случай, когда векторы \bar{v} и $\bar{\omega}$ перпендикулярны. При этом вектор \bar{K} лежит в плоскости орбиты и

$$K = -2\omega v. \quad (32)$$

Сила \bar{K} создает ускорение, направленное по плоскости орбиты и перпендикулярное траектории. Этот случай относится к движению Меркурия, поскольку у него ось собственного вращения направлена практически перпендикулярно плоскости орбиты. Кроме того, у Меркурия $\omega = 2 \cdot 10^{-7}$, что намного превышает значение этой величины у всех планет, кроме Венеры.

Вращающий момент спутника вокруг Солнца, создаваемый силой Кориолиса, равен

$$B = Krsin(n) \tag{33}$$

- см. рис. 4. При этом

$$k = u - \frac{\pi}{4} - \theta, \tag{34}$$

$$k = \theta + \frac{\pi}{4} - n. \tag{35}$$

Следовательно,

$$B = Krsin\left(u - \frac{\pi}{2} - 2\theta\right). \tag{36}$$

Например, суммарный вращающий момент, создаваемый за один оборот Меркурия вокруг Солнца, равен

$$B = 7 \cdot 10^8 \text{ (N} \cdot \text{m)}. \tag{37}$$

Если вектор $\bar{\omega}$ направлен вдоль плоскости орбиты, то сила \bar{K} будет создавать сдвиг орбитальной плоскости относительно центра Солнца.

Эти эффекты, очевидно, существуют у всех планет.

Рис. 4.

4. Приложение 1.

Эллиптическая траектория описывается следующими функциями [4]:

$$r = p/(1 + \epsilon\cos(\theta)), \tag{1}$$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{p}(1 + 2\varepsilon\cos(\theta) + \varepsilon^2)}, \quad (2)$$

где ε, p – эксцентриситет и фокальный параметр эллипса соответственно. Постоянная энергии определена как

$$h = v^2 + 2GM/r, \quad (3)$$

При $\theta = 0$, когда $\varphi = \pi/4$, из (1-3) находим:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{p}(1 + 2\varepsilon + \varepsilon^2)} = (1 + \varepsilon)\sqrt{\frac{GM}{p}}, \quad (4)$$

$$r = p/(1 + \varepsilon), \quad (5)$$

Подставляя (4, 5) в (3), получаем:

$$h = \frac{GM}{p}(1 + \varepsilon)(3 + \varepsilon), \quad (6)$$

Аналогично, при $\theta = \pi$ находим:

$$v = (1 - \varepsilon)\sqrt{\frac{GM}{p}}, \quad (7)$$

$$r = p(1 - \varepsilon), \quad (8)$$

$$h = \frac{GM}{p}(1 + \varepsilon)(3 + \varepsilon), \quad (9)$$

Итак, значения постоянной энергии в противоположных точках эллипса отличаются соответственно на величину

$$h = 2\varepsilon(3 + \varepsilon)\frac{GM}{p}. \quad (10)$$

Литература

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_Кеплера
2. Laws of the orbital motion of planets, <http://www.solar-climate.com/sc/zodv.htm>
3. Khmelnik, S.I. Four forces in mechanics. Academia Letters, <https://doi.org/10.20935/AL1859>
4. Балк М.Б. Элементы динамики космического полета. <https://epizodyspace.ru/bibl/balk/elementy/01djvu.html>